

RESUMO SIMPLES

PROJETO DE INTERVENÇÃO: A ARTE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.11372436

Eliane Pereira dos Santos Ferreira

Graduada no Normal Superior - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS/2006), Especialista em Educação infantil pela UFMS/ 2012, Especialista em Neuropedagogia pela ESAP/2013, Especialista em Educação especial pela FAVENI/2018. Atualmente atua como Coordenadora pedagógica de Creche e educação infantil -.Email: elianeandrey@yahoo.com.br

Sandra de Fátima Pereira Sanches

Graduada em Letras – Hab. Inglês/ Espanhol – Faculdades Integradas de Naviraí (FINAV) e Pedagogia , Especialista em Educação especial pela FAVENI. Atualmente atua como Professora do Ensino fundamental I e II e ensino médio da rede pública. Email: Gusandra09@gmail.com

Angela Maria Passos Silva

Graduada em Pedagogia – Universidade Cruzeiro do Sul, Atua como professora de Educação Infantil – Email: angela_Silva_passos@hotmail.com

Kezia Maria Modesto

Graduada em Letras – Hab. Inglês – Faculdades Integradas de Naviraí (FINAV), atua como professora de Língua Portuguesa – Email: keziakeziakeziakezia@gmail.com

Josilaine Lopes dos Santos Dziecol

Especialização em Educação Infantil e series iniciais - Educação especial e Psicopedagogia- Normal superior - UFMS-Atua como professora anos iniciais do ensino fundamental. Email: josilaine_lopes@hotmail.com

Josiane Miranda Roman

Pedagogia- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Atua como professora da educação infantil- Email: josiane.mroman@gmail.com

Luana Flávia Souza Ferreira

Graduação em Pedagogia Faculdades Anhaguera, atua como professora de Educação Infantil – Email: luanaflaviasouza13@gmail.com

Andressa Cezario

Graduação em Educação Física – Faculdades Anhanguera- Email: andressacezario16@gmail.com

Marcela Marques Umbelino

Graduação em pedagogia – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Atua como professora de Educação Infantil-Email: marcela_umbelino@hotmail.com

Joana Valdirene Castello Galvão

Graduação Letras, Hab. Inglês – Faculdades Integradas de Naviraí – atua como professora de língua espanhola e coordenadora de área de linguagem.- email: joana_vcg@hotmail.com

RESUMO

O Projeto de intervenção A arte na educação inclusiva tem por objetivo evidenciar a contribuição do ensino da arte na educação inclusiva por meio da leitura de imagens de obras de arte de Tarsila do Amaral. Com esse objetivo pretende levar a aluna com Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade -TDAH a se concentrar e realizar as atividades propostas. Para a realização do Projeto de intervenção foram oferecidas três oficinas com duração de cinquenta minutos aproximadamente. A oficina foi realizada na sala de tecnologia da escola municipal José Martins Flores, pois é um espaço que o aluno está familiarizado e assim se sentira segura para realizar as atividades.

Palavras-chaves: Arte. Tecnologia digital. Educação inclusiva.

ABSTRACT

The intervention project Art in inclusive education aims to highlight contribution of teaching art in inclusive education through Reading images of works of art by Tarsila do Amaral. With Attention Deficit Hyperactivity Disorder – TDAH to concentrate and carry out the proposed activities. To carry out the intervention Project, theree

workshops lasting approximately Fifty minutes were offered. The workshop was held in the technology room of the José Martins Flores municipal school, as it is a space that the student is familiar with and thus feels safe to carry out the activities.

Keywords: Art. Digital Technologies. Inclusive Education.

APRESENTAÇÃO

O Projeto de intervenção A arte na educação inclusiva tem por objetivo evidenciar a contribuição do ensino da arte na educação inclusiva por meio da leitura de imagens de obras de arte de Tarsila do Amaral. Com esse objetivo pretende levar a aluna com Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade -TDAH a se concentrar e realizar as atividades propostas, pois concordando com Pontes:

Nas situações de produção, a dimensão expressiva de aproximação da Arte emerge num processo criativo que é pessoal e, ao mesmo tempo, cultivado. Pessoal, porque o aluno está diante do desafio de dar forma a seus pensamentos, sentimentos e desejos; cultivado porque este processo está sempre sendo enriquecido pelas informações culturais (contextualização da Arte) e pela leitura de obras. O fazer propicia a descoberta de possibilidades e limitações em relação ao repertório, aos materiais, e aos instrumentos da linguagem, objetos da representação, ao mesmo tempo em que articula as referências que se tem de leitura e contextualização na construção de formas com maior força expressiva. (2001, p.44)

Dessa forma verificamos que arte pode aproximar a realidade cotidiana e despertar o interesse dos alunos. As atividades aqui propostas interagem com a realidade da aluna, visto que após apresentar as obras a releitura será relacionada a sua realidade. Como afirma RCNEI:

A criança tem suas próprias impressões, ideias e interpretação sobre a produção de arte e o fazer artístico. Tais construções são elaboradas a partir de suas experiências ao longo da vida, que envolvem a relação com a produção de arte, com o mundo dos objetos e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, refletem e elaboram sentidos de suas experiências (BRASIL,1998, p.89).

Isso acontece porque toda criança desde cedo tem curiosidade por tudo aquilo que a cerca. Dessa forma ao interagir com as obras e relacioná-las a sua realidade desperta nela o interesse. E as atividades proposta neste projeto relaciona a releitura das obras com a realidade da aluna.

Assim trabalhamos a concentração para observar os detalhes, coisa que as crianças com TDAH têm dificuldades, afirma Barkley,

“O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, constitui-se um transtorno de desenvolvimento do autocontrole, que consiste em problemas com os períodos de atenção, controle do impulso e o nível de atividade.” (2000, p.35).

Assim podemos verificar que as atividades para trabalhar com alunos com essa deficiência precisam ser interessantes e por meio da Arte podemos possibilitar atividades que desperte atenção desses alunos.

O referido projeto teve como objetivo geral evidenciar a contribuição evidenciar a contribuição do ensino da arte na educação inclusiva por meio da leitura de imagens de obras de arte de Tarsila do Amaral e como objetivos específicos teve:

- Utilizar conteúdos da disciplina de arte para despertar o interesse da aluna com TDAH
- Trabalhar a releitura de obras de arte
- Compreender o processo de aprendizagem da estudante mediado por atividades artísticas
- Desenvolver atividades com a linguagem artística, que leve a criança a releitura de obras de arte, favorecendo a interação com o mundo e a criatividade através de atividades artísticas.
- Fazer releitura de obras de Tarsila do Amaral

METODOLOGIA

O referido projeto de intervenção: A arte na educação inclusiva é composto por atividades que envolvam arte visual que foi aplicada a uma aluna com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade - TDAH que estuda no 6º ano do ensino fundamental.

Num primeiro momento foram feito o contato com o diagnóstico da aluna e conversa com a coordenadora pedagógica sobre o seu desenvolvimento. Com as tais informações foram elaboradas as atividades para ser aplicada a mesma.

Nesta perspectiva traçamos etapas que foram distribuídas em forma de oficinas. Para realizar as mesmas foram mostradas as obras: Autorretrato, A Família e o Abaporu.

As atividades foram planejadas tendo em vista as dificuldades da aluna e foram avaliados os seguintes aspectos com a realização da mesma: a descrição das obras; a escolha da obra, a análise e interpretação dos elementos visuais presente nas obras; a releitura; como modifica e por fim, como interage, mediante exploração do trabalho artístico.

Dessa forma a primeira atividade foi à apresentação das três obras de Tarsila do Amaral supracitadas acima a estudante, momento que a mesma exploraria as obras e com mediação da professora a teria que escolher uma que mais lhe agradara. A partir desse momento foram planejadas as outras duas oficinas.

A escolha dessas obras arte foi feito pelo fato de se relacionar com a questão da identidade, que possibilita explorar a identidade da aluna, como ela se vê a partir da outra observada; a obra A família possibilita continuar com a identidade priorizando que a aluna faz parte de uma família e a obra Abaporu possibilita trabalhar as parte do corpo. Mediante o processo de apropriação de conhecimentos, que consistem em:

um processo de construção que se dá na interação permanente do sujeito com o meio que o cerca. Meio esse expresso inicialmente pela família, depois pelo acréscimo da escola, ambos permeados pela sociedade em que estão. Essa construção se dá sob a forma de estruturas complexas. (WEISS, 2004, p. 26).

Nesta perspectiva se espera que despertar atenção da aluna, visto que as obras remetem a assunto do seu cotidiano e pode levar a mesma se concentrar nas atividades propostas.

Foram utilizados durante a realização do referido projeto os seguintes recursos: sites sobre as obras de Tarsila do Amaral, cartolina, lápis de cores, computador, internet, pesquisa sobre TDAH.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE INTERVENÇÃO

Para a realização do Projeto de intervenção foram oferecidas três oficina com duração de cinquenta minutos aproximadamente. A oficina foi realizada na sala de tecnologia da escola municipal José Martins Flores, pois é um espaço que o aluno está familiarizado e assim se sentira segura para realizar as atividades.

As oficinas foram oferecidas da seguinte forma:

_ Oficina 1-: Apresentação das obras de artes de Tarsila do Amaral

No primeiro momento foi apresentado as 03 obras: O autorretrato, A família e Abaporu utilizando o site < <https://www.culturagenial.com/obras-tarsila-do-amaral/> > e < <https://tarsiladoamaral.com.br/obras/> > que foram acessados pelo computador da sala de tecnologia .

Nesta oficina o aluno teve contato com as obras de arte e a explicação de cada uma. O aluno estava ansioso, porém a acadêmica foi conversando com ele e quando viu que iria utilizar o computador gostou e interagiu bem com a acadêmica.

Quando foi lhe apresentado às obras, o aluno se encantava com as imagens. Ao apresentar às obras a acadêmica explicou o significado e motivava o aluno a relatar o que estava vendo em cada imagem. Ao término do relato a aluno era estimulada a relacionar a obra com seu cotidiano, ou seja, o aluno era incentivada a lembrar dele mesmo, da família e das partes do corpo.

O contato com as obras e explicação o aluno se mostrava bem interessado e participativa com curiosidades sobre o que via nas telas.

Fonte: <https://www.culturagenial.com/obras-tarsila-do-amaral/>

Fonte: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2332/a-familia>

Fonte: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2332/a-familia>

Oficina 2- Releitura de uma obra

Na segunda oficina o aluno apresentava tranquilidade, já estava mais seguro com a presença da acadêmica. Ele foi instruído pela acadêmica a escolher uma das obras vistas na oficina passada para fazer a releitura. Neste momento ele se mostrou bem empolgado e escolheu a obra A família. Então a acadêmica lhe distribuiu cartolina, lápis de cor para que o mesmo fizesse a releitura da obra mas caracterizando a sua família.

Quando terminou a acadêmica instigou ele olhar e verificar se não faltava ninguém e o mesmo lembrou-se dos dois cachorros e dos três gatos e foi desenhá-los também.

A releitura ficou bem elaborada, o aluno se mostrou concentrado no momento da atividade.

Oficina 3- Descrição da releitura

Nesta oficina o aluno foi desafiado a descrever a sua releitura oralmente, lembrando que a releitura foi baseada na sua família. Ao descrever o aluno se emocionou ao lembrar-se dos pais e de seus cachorros.

Neste momento foi gratificante ver nos olhos dele a alegria de falar da família e também de conseguir escrever a descrição dele com desenvoltura.

Por fim, conseguimos verificar que por meio da arte o aluno se sentiu incluído e realizou as atividades propostas e ficou feliz com o resultado dizendo que ia levar para casa a releitura para mostrar para a família.

REFERÊNCIAS

BARKLEY, Russel A. (2000). **Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade**. Ed. Artmed.

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Artes Visuais**. Vol.3. Brasília: MEC/SEF, 1998.H

PONTES, Gilvânia Maurício Dias de. **A Presença da Arte na Educação Infantil: olhares e intenções**. Natal: UFRN, 2001.

WEISS, Maria Lúcia Lemme. **Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar**. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.